

La sintesi industriale dell'ammoniaca vista da una prospettiva brevettuale

Massimo Barbieri (Politecnico di Milano – Technology Transfer Office. E-mail: massimo.barbieri@polimi.it)

Introduzione

L'ammoniaca è uno dei prodotti di sintesi più importanti, attestandosi come il secondo maggiore composto chimico realizzato a livello globale, con 150/160 milioni di tonnellate annue prodotte. Circa l'80% dell'ammoniaca generata è utilizzata nell'industria dei fertilizzanti e per sintetizzare composti azotati, come l'urea. L'ammoniaca è ossidata ad acido nitrico che, fatto reagire con ammoniaca, produce il nitrato d'ammonio. [1]

Avendo un contenuto d'idrogeno pari al 17,6% in peso e non contenendo carbonio, l'ammoniaca è anche considerata un promettente vettore energetico.

L'ammoniaca è comunemente prodotta tramite il processo Haber-Bosch, che si basa sulla reazione tra idrogeno e azoto in fase gassosa (miscelati in un rapporto 3:1) su catalizzatori a base di ferro, a temperature (450 – 600°C) e pressioni elevate (100-250 bar).

La reazione da considerare è la seguente:

L'idrogeno è prodotto in impianti di steam reforming del metano, mentre l'azoto deriva da impianti di separazione dell'aria (ASU).

Sebbene si tratti di una reazione esotermica ($\Delta H^\circ = -91,8 \text{ kJ/mol}$), il triplo legame dell'azoto richiede un'elevata energia di dissociazione (941 kJ/mol). Da un punto di vista termodinamico, questa reazione richiede una bassa temperatura e un'elevata pressione per poter fornire rese accettabili, ma da un punto di vista cinetico sono necessarie temperature elevate.

Per la produzione di ammoniaca su scala industriale si utilizzano catalizzatori a base di ferro [in particolare di magnetite (Fe_3O_4)] e alluminio, potassio, calcio e ossidi metallici (Al_2O_3 , K_2O) come promotori (aumentano la stabilità termica del ferro verso la sinterizzazione), wustite, rutenio supportato su grafite (Ru/C), MgO, $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$, $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-KOH}$ (con bario e cesio come promotori), o di cobalto o nichel, con una percentuale di conversione del 10-15%.

L'elevato costo del rutenio e la sua bassa stabilità (sono instabili in presenza di composti ossigenati e il supporto carbonioso subisce una reazione di metanazione in presenza di idrogeno) rende ancora preferibile l'uso di catalizzatori a base di ferro, almeno da un punto di vista industriale. [2]

Recentemente sono stati testati, come supporti del rutenio, i cosiddetti elettruri (C12A7:e^- , $\text{Ca}_2\text{N:e}^-$, Y_5Si_3 , LaScSi , LaRuSi , CeRuSi), ossia composti ionici O^{2-} in cui gli elettroni agiscono come anioni; purtroppo, la loro limitata area superficiale non li rende utili da un punto di vista pratico. [3]

Materiali e metodi

Le ricerche brevettuali sono state eseguite con Espacenet (<https://worldwide.espacenet.com>) e Orbit Intelligence (database FamPat, <https://www.orbit.com>), utilizzando sia parole chiave sia codici di classificazione. L'elenco dei simboli di classificazione e delle stringhe di ricerca è riportato nel dataset [4], nel file di testo README. I principali codici di classificazione sono i seguenti: **C01C 1/02** (Preparazione di ammoniaca), **C01C 1/04** (Preparazione di ammoniaca mediante sintesi in fase gassosa), **C01C 1/405** (Preparazione di ammoniaca mediante sintesi in fase gassosa da azoto e idrogeno in presenza di un catalizzatore) e **C25B 1/27** (Produzione elettrolitica di ammoniaca).

Risultati e discussione

Dall'analisi dei brevetti risulta che i metodi termocatalitici, in particolare il processo Haber-Bosch, sono ancora i più rivendicati; a seguire i metodi elettrocatalitici, mentre quelli fotocatalitici e sul looping chimico dimostrano una tendenza in decrescita (v. Figura 1).

Il numero di famiglie brevettuali attive (domande/brevetti concessi) depositate negli ultimi dieci anni sui processi termocatalitici è in crescita (v. grafico di Figura 2), dove l'azienda svizzera Casale si attesta al primo posto per numero di famiglie brevettuali di cui risulta titolare (v. Figura 3).

Per quanto concerne i brevetti sui sistemi catalitici, quelli a base di ferro (Fe_3O_4 , Fe_{1-x}O , Fe_2O_3) con promotori quali K_2O , BaO e Al_2O_3 sono i più numerosi, seguiti da rutenio, cobalto, nichel e nitruri metallici (v. Figura 4, dove i dati sono stati elaborati utilizzando la seguente stringa di ricerca: `cl = "C01C1/02/low" AND claims = "Metal"` e filtrando i risultati per data di pubblicazione a partire dal 2015). Risultati pressoché analoghi si sono ottenuti con la banca dati Orbit (v. Figura 5): in questo caso, al posto delle parole chiave, sono stati utilizzati solo i codici di classificazione. Da notare che la magnetite è l'ossido di ferro che ricorre maggiormente.

Per quanto riguarda l'uso degli eletturri, la ricerca brevettuale su Espacenet ha fornito pochi risultati, che sono riassunti nella Tabella 1 e dove il codice di classificazione (IPC/CPC) C01C 1/02 si riferisce ai metodi di produzione dell'ammoniaca.

N.	Stringa di ricerca	Numero di risultati
1	<code>cl = "C01C1/02/low" AND ftxt = "electrides"</code>	9
2	<code>cl = "C01C1/02/low" AND ftxt = "Ca24Al28O64"</code>	10
3	<code>cl = "C01C1/02/low" AND ftxt = "Ca2N:e"</code>	2
4	<code>cl = "C01C1/02/low" AND ftxt = "C12A7:e"</code>	20
5	<code>cl = "C01C1/02/low" AND ftxt = "Y5Si3"</code>	3
6	<code>cl = "C01C1/02/low" AND ftxt = "LaScSi"</code>	3
7	<code>cl = "C01C1/02/low" AND ftxt = "LaRuSi"</code>	1

Tabella 1 – Numero di brevetti che rivendicano l'uso di eletturri nella produzione di ammoniaca

Conclusioni

La sintesi dell'ammoniaca a bassa temperatura rimane una delle sfide che la catalisi dovrà affrontare, a causa della natura inerte dell'azoto. I sistemi catalitici a base di ferro, oggi i più comunemente utilizzati industrialmente, non sono in grado di lavorare alle temperature di reazione del rutenio, che però è molto costoso. Temperature inferiori ai 300° C possono essere raggiunte utilizzando sistemi a base di nichel supportati su LaN o BaH₂ oppure a base di cobalto. [5]

Supporti in grado di aumentare l'attività catalitica sono ossidi di terre rare, quali CeO₂, La₂O₃ e Pr₂O₃, sotto forma di nanoparticelle. [6]

L'analisi brevettuale ha dimostrato questa tendenza allo sviluppo di sistemi catalitici alternativi a quelli a base di ferro e rutenio.

Tra i metodi di produzione dell'ammoniaca, oltre ai processi termocatalitici, si segnala un incremento nel numero di brevetti relativi ai processi elettrocatalitici.

Bibliografia e note

- [1] A. E. Yüzbaşıoğlu et al., *Curr. Res in Green and Sus. Chem.*, 5, 100307 (2022)
- [2] P. Puspitasari, N. Yahya, 2011 National Postgraduate Conference (2011) doi: 10.1109/NatPC.2011.6136449
- [3] J.A. Faria, *Curr. Opin. Green Sustain. Chem.*, 29, 100466 (2021)
- [4] M. Barbieri, "Data for: Industrial synthesis of ammonia", *Mendeley Data*, V1, doi: 10.17632/r2gyg24frj.1 (2022) <https://data.mendeley.com/datasets/r2gyg24frj>
- [5] J. Humphrey et al., *Adv. Energy Sustainability Res.*, 2, 2000043 (2021)
- [6] J. Feng et al., *Catal. Sci. Technol.*, 11, 6330-6343 (2021)

Figura 1 – Metodi di produzione dell'ammoniaca (dati elaborati da Orbit)

Figura 2 – Numero di famiglie brevettuali (attive) depositate negli ultimi dieci anni sui metodi termocatalitici (dati elaborati da Orbit)

Figura 3 – Primi dieci applicant per numero di famiglie brevettuali attive (dati elaborati da Orbit)

Figura 4 – Numero di brevetti sui sistemi catalitici (dati elaborati da Espacenet)

Figura 5 – Numero di famiglie brevettuali vs. tipologie di catalizzatori (dati elaborati da Orbit)